

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Зоидова Сабоат Абдуманноновна

преподаватель государственного образовательного учреждения «Ходжандский
государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11504805>

***Аннотация.** В статье раскрыты эффективные педагогические условия нравственно-эстетического воспитания младших школьников с учётом международного сотрудничества.*

***Ключевые слова:** педагогические условия, нравственно-эстетическое воспитание, младший школьник, международный опыт, международное сотрудничество.*

***Annotatsiya.** Maqolada xalqaro hamkorlikni hisobga olgan holda kichik maktab o'quvchilarini axloqiy va estetik tarbiyalashning samarali pedagogik shartlari ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** pedagogik shart-sharoitlar, axloqiy va estetik tarbiya, kichik maktab o'quvchilari, xalqaro tajriba, xalqaro hamkorlik.*

***Abstract.** The article reveals effective pedagogical conditions for the moral and aesthetic education of junior schoolchildren, taking into account international cooperation.*

***Keywords:** pedagogical conditions, moral and aesthetic education, junior schoolchildren, international experience, international cooperation.*

Нравственно-эстетическое воспитание учащихся занимает сегодня важнейшее место среди всех современных проблем общей средней школы. Поскольку время показало, что, несмотря на знания, склонности, характер, темперамент, способности каждый ученик должен придерживаться общечеловеческих ценностей.

Для дальнейшего совершенствования нравственно-эстетического воспитания младших школьников с учётом международного передового опыта мы разработали и реализовали модель нравственно-эстетического воспитания школьников. Модель состоит из целевого, организационного, содержательного и результативного блоков. Процесс нравственно-эстетического воспитания младших школьников осуществляется в совместной деятельности учителя и ученика и начинается с постановки цели. В свою очередь, цель их совместной деятельности конкретизируется в задачах, при постановке которых выделены три основные особенности нравственно-эстетического воспитания.

Младший школьник как субъект учебной деятельности, как развивающаяся личность нуждается в правильной поставке учителем ориентира на обогащение его знаний достижениями человечества, способствующими нравственно-эстетическому воспитанию младших школьников.

Одним из компонентов нравственно-эстетического воспитания младших школьников является создание оптимальных педагогических условий для развития нравственно-эстетических качеств школьников, их творческого развития, формирования личностных социально-значимых качеств (трудолюбие, ответственность, гуманность, терпимость), формирование нравственной направленности личности учащихся,

позитивного отношения к высшим человеческим ценностям: к человеку, к труду, к прекрасному, к самому себе.

Формирование у младших школьников знаний о нравственно-эстетических качествах личности, нормах поведения в обществе связаны с особенностями данного возраста детей. Они сочетают в себе индивидуальные, дифференцированные и интегрированные подходы к воспитательному процессу.

Учет международного опыта в данной сфере позволяет нам констатировать, что в ведущих мировых образовательных учреждениях нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения уделяют особое внимание. Этот процесс требует единства методов педагогического общения и убеждения, управления и самоуправления и охватывает различные этапы.

На нравственно-эстетическое воспитание младших школьников влияют предметы изобразительного искусства, музыкальной и театральной педагогики, с которыми учитель знакомит детей посредством применения разных форм и методов на урочных и внеурочных мероприятиях.

Нравственно-эстетическое воспитание включает в себя три этапа и зависит от технологии его организации, т.е. методов и форм, представленных в модели. Их развитие характеризуется рядом зависимостей, характерных для педагогического процесса. Результаты этого процесса зависят от ряда педагогических условий. Завершающим моментом, характеризующим процесс нравственно-эстетического воспитания, является его результативность, которая отражена в пяти основных критериях.

Эффективная реализация разработанной модели возможна при определенных педагогических условиях, при выявлении которых мы исходим из социального заказа общества, нашедшего отражение в нормативно-правовых документах об образовании, особенностях учебно-воспитательного процесса в общей средней школе.

В результате нами определен следующий комплекс педагогических условий: а) отношение к младшему школьнику как к полноправному субъекту учебной деятельности; б) педагогическое сотрудничество и содействие младшим школьникам в процессе овладения знаниями личностного развития; в) насыщение учебных занятий нравственно-эстетическим содержанием (обсуждение вопросов добра и зла, вопросов воспитания чувства собственного достоинства, чести, совести, красоты и т.д.); г) диагностика уровня сформированности нравственно-эстетической воспитанности младших школьников.

Если говорить об отношении к младшему школьнику как субъекту общества, следует охватить максимальный объем учебного материала, отработать языковые явления и решить чисто методические задачи. Тогда преподаватель порой пренебрегает педагогическими условиями эффективности процесса обучения. Даже при грамотном планировании урока практически не остается времени на дискуссию, резюмирование результатов работы. В такой ситуации учащегося трудно назвать полноправным субъектом учебной деятельности, так как он находится в зависимом положении от жестко регламентируемой тематики, выбранных учителем учебников, инструкций учителя, который стремится к тому, чтобы занятие строго соответствовало разработанному им плану. Учащийся, таким образом, запоминает содержание изучаемого материала, репродуцирует его, не обнаруживая связи с объективной реальностью, а потому не проявляя к нему своего личного интереса.

В результате, учащийся получает знания, однако формирования взглядов, ценностей, дружеских взаимоотношений с одноклассниками и с учителем не происходит. Реальный учебный процесс требует участия учителя в формировании взглядов и ценностей младших школьников, корректировки поведения учащихся и их взаимоотношений друг с другом и педагогическим коллективом.

При проведении исследования мы предлагали младшим школьникам объяснить, какие особенности деятельности учителей им больше всего или меньше всего импонируют. Из их ответов на наши вопросы, выяснилось, что учащимся интересно общение с энергичными, творческими и высокопрофессиональными учителями, склонными к инновациям.

Высококвалифицированного учителя сегодня характеризует не только необходимый набор знаний и умений, но и определенное мировоззрение, жизненные установки и ценности, особенности профессионального поведения [1]. На все нововведения младшие школьники активно откликаются и готовы участвовать в предлагаемых отдельными учителями экспериментальных формах работы. Так, в частности, им импонирует использование большого количества наглядных аудио- и видеоматериалов, в том числе записей современной и классической музыки, просмотр и обсуждение учебных и художественных видеофильмов, которые позволяют не только услышать речь, но и соприкоснуться с бытом, нормами поведения и общения, а также культурой [2]. Школьники с удовольствием рассказывали об интересных фильмах и полюбившихся им песнях. Высказанные младшими школьниками мнения позволяют судить о том, что они заинтересованы в таком взаимодействии субъектов учебного процесса, которое способствовало бы развитию индивидуальных особенностей личности младшего школьника и учителя, их самостоятельности, а также учило коллективному и индивидуальному сотрудничеству и сотворчеству.

Нравственно-эстетическое воспитание младших школьников во внеучебной деятельности осуществлялось при помощи разработанной нами системы внеклассных и внешкольных мероприятий, включающей музыкальные конкурсы, праздники, театральные постановки, социально-значимую деятельность, имеющую нравственно-эстетическую направленность.

Мы проводили наблюдение за контрольной и экспериментальной группами, занимающимися параллельно. При этом в контрольной группе учебные занятия проходили с использованием традиционных подходов, а для экспериментальной была разработана специальная технология обучения, которая включала: выработку стиля и манеры поведения учителя с учетом индивидуальных особенностей младших школьников; естественное погружение ученика в мир музыки, слова, литературы, живописи, хореографии, т.е. занятие театральным творчеством (драматизация сказок, пьес, рассказов, прочитанных и обсужденных на уроках); обучение младших школьников анализу эмоционального состояния персонажей, которое способствует совершению ими поступков и действий; предложение войти в эмоциональное состояние персонажей; подготовка и показ мюзиклов.

В условиях начальной школы воспитывающее влияние на обучение должен оказывать сам учебный процесс и прежде всего речевой материал, а также форма проведения занятия. Мы предложили театральную постановку, которая способствовала формированию нравственных представлений младших школьников о дружбе, что, в свою очередь, помогло регулировать взаимоотношения детей в коллективе. Приняв ту или иную

роль, младший школьник оказывался в ситуации необходимого нравственного выбора. Подобные постановки позволяют учащимся на эмоциональном уровне осваивать чувства другой личности, учиться понимать другого человека.

Материалом для инсценировки являются известные всем младшим школьникам произведения (сказки, рассказы или их фрагменты). При распределении ролей нужно стремиться к тому, чтобы каждый раз младший школьник получил новую роль. Театральные постановки на уроке – сильный мотив к изучению языка, они помогают создать языковую среду, приближенную к естественной. Появляется возможность активизировать на этой основе практически весь программный лексико-грамматический материал начального и последующего этапов обучения. Учащиеся быстро овладевают речевыми конструкциями и формулами, потом автоматически оперируют ими при выполнении коммуникативных заданий другого рода. Такие занятия способствуют эстетическому воспитанию учащихся, приобщению их к культуре страны изучаемого языка.

Отобранные тексты представляют собой короткие рассказы, басни, легенды, сказки. Тексты могут быть использованы как во время занятий в классе, так и в условиях самостоятельной работы дома. Работа с младшими школьниками происходила первоначально с использованием упражнений, рассчитанных на первичное ознакомление с текстом и усвоение содержащегося в нем языкового материала, а также на использование усвоенных лексических единиц в речи с опорами: пересказать по заданному плану, воссоздать части текста, используя предложенные слова и выражения и т.д.

Затем учащиеся выполняли собственно речевые упражнения, т.е. задания творческого характера: резюмировать текст, составить диалог, проанализировать поведение персонажей, обсудить проблемы, связанные с текстом и т.д. Такое обсуждение, с одной стороны, создавала определенную сложность, а, с другой стороны, – максимально приближала младших школьников к ощущению естественной обстановки, позволяла почувствовать дух времени и обстоятельств.

Предложенные задания и упражнения послужили средством познания и способом формирования личности. Это проявилось в качественной оценке персонажей изученных рассказов и их поступков, предпочтениях, высказанных учащимися в пользу того или иного произведения и его героев.

Другой формой коллективного дела являются мюзиклы, вызывающие у младших школьников многообразную гамму эмоциональных состояний: восторженность, интерес, готовность и желание к исполнению. Подготовка к ним развивает художественные способности, чувство коллективизма, взаимовыручку, прививают любовь к труду. Подобные формы общения и совместной творческой коммуникативной деятельности способствовали нравственно-эстетическому воспитанию младших школьников.

В диагностике уровня сформированности нравственно-эстетической воспитанности младших школьников ведущими для нас являлись следующие критерии: 1) любознательность, 2) трудолюбие, 3) бережное отношение к природе, 4) доброта, 5) отзывчивость, 6) самодисциплина, 7) долг, 8) ответственность, 9) дисциплинированность, 10) ответственное отношение к учению, 11) отношение к общественному труду, 12) коллективизм, 13) чувство товарищества, 14) честность, 15) справедливость, 16) простота, 17) скромность, 18) гуманность, 19) гражданская позиция, 20) стремление к становлению характера.

В каждом критерии выражено осознание ожиданий общей средней школы, родителей и общества. Количественная оценка, в которой заключена качественная сторона вопроса – частота проявления тех или иных отношений, фиксируется по пятибалльной системе, к которой привыкли родители и их дети. Только при таком подходе можно видеть динамику изменений в уровнях воспитанности и своевременно реагировать на тенденции, внося необходимые коррективы в воспитательный процесс. Разработанная модель и педагогические условия ее реализации способствуют успешной взаимосвязи нравственного и эстетического воспитания младших школьников.

REFERENCES

1. Закон Республики Таджикистан № 1004 «Об образовании» от 22 июля 2013 года.
2. Акрамова Г.Р. Формирование критического и творческого мышления учащихся как условие продуктивной познавательной деятельности // Педагогические науки. – М., 2016. – № 6(7). – С. 9-10.